

ONA TILI TA'LIMIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Umirova Mavjuda

Xovos tuman 22-umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Biz yashayotgan davr shu darajada tezlashib bormoqdaki, bugun ishlatgan, samara bergan uslub ko'p o'tmay eskirib qolmoqda. Shunday vaziyatda biz zamon bilan hamnafas bo'lib yashashimiz lozimligini tushunib yetyapmiz. Bugungi kunga qo'yilayotgan eng katta talab shu -hamma jarayonlar texnikalashib, kompyuterlashib bormoqda va uni o'rganishga talab kun sayin oshmoqda. Jumladan, ona tili fani o'qituvchilarining darslarida ham kompyuterdan samarali foydalanish, uning qaysi jihatlaridan va qanday mavzularda ishlatish juda ham dolzarb. Demak, XXI asr axborot texnologiyalari asri. Buni hech kim inkor etolmaydi. Shunday ekan xo'sh, qaysi darslarda, qaysi metodlar o'rniga AKT lardan unumli foydalanish ko'proq samara beradi? Mana olaylik "Klaster" metodi, hamma darsda unumli ishlatiladi, biroq "Tinish belgilari" ni o'tayotganimizda bu metodni ishlatish darajasi ortadi, samarasi ko'payadi (1-2-slaydlar). Sababi tinish belgilari keng tarmoqlanadi, uning yani bir afzalligi, har bir tinish belgisining ishlatilishi turli ranglarda aks ettirilsa, tushunish oson va chalkashliklar oz bo'ladi. Birinchidan, slayd tariqasida ishlangan taqdimotli klaster rangli tasvirda bo'ladi va har bir tinish belgisiga alohida rang beriladi; Ikkinchidan, har bir o'quvchi uning ko'rinishiga e'tibor qaratadi va misollardagi tinish belgilar yorqin ranglarda boshqa so'zlardan farqli ravishda ko'rsatiladi; Uchinchidan, turli xil shakllarda turli vaqtlarda paydo bo'lishi o'quvchilar e'tiborini tortadi va ularning dars jarayoniga qiziqishlari ortadi; To'rtinchidan, har bir tinish belgisiga alohida ta'rif berilib, ishlatilish ob'ektini aniq ifodalash mumkin va ularni to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatish imkoniyati paydo bo'ladi; Beshinchidan, o'quvchilar harakatlanayotgan tasvirlarga

ko'proq qiziqishadi va albatta ularni eslab qolishlari oson kechadi; Oltinchidan, doimiy qiziqishda bo'lgan kompyuterlaridan dars jarayonida keng foydalanilsa, ayniqsa, ona tili darslarida o'quvchilarni axborot kommunikatsion texnologiyalari orqali o'z ona tiliga yo'naltirgan bo'lamiz. Bu esa ularni o'z tillariga muhabbat uyg'otishda yaxshi samara beradi. Shuni alohida takidlash joizki, bolalar ko'proq eshitganidan ko'ra ko'rganiga ishonishadi. Demak, bizning vazifamiz faqat aytib o'tish yoki ta'kidlash emas, balki aytganlarimizni ko'rsatib ham berishimiz lozim. "Idrok xaritasi" metodi ona tilining har bir bo'limini o'tayotgan vaqtimizda katta samara beradi. Bundan tashqari takrorlash darslarida bu metoddan to'liq foydalanish lozim, ayniqsa, slayd ko'rinishidagi rangli tasvirda har bir yozuvning o'z o'rnida "jonlanib" turishi o'quvchini darsga bo'lgan e'tiborini tortadi. Bunda, avvalo, o'quvchilarni idrok etayotgan bilimlarini tekshirish mumkin. Shu nuqtai nazardan olinganda bilimni tekshirish ham qulay va ularni erkin fikrlashga undaydi. Har bir o'quvchiga iloji boricha mustaqil holatda idrok xaritalarini tuzishlarini vazifa qilib berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Biror bo'lim yoki bob yuzasidan qilinayotgan takrorlash darslarida idrok xaritasini tuzish lozim. Ular tuzgan idrok xaritalarini o'qituvchi, albatta, izohlab baholashi kerak. Shunda o'quvchilar o'zlari yo'l qo'ygan kamchiliklarni bilib olishadi. Dars jarayonida idrok xaritalarni o'qituvchi ham, o'quvchi ham birdek qo'llashi mumkin. Bunda bolalar o'zlari tuzayotgan idrok xaritalarini o'zlari izohlashi talab etiladi. Shunda o'quvchini nutqiy qobilyati ham o'sadi, ham baholanadi. Bu metod agar kompyuterda slaydlar(3-4-slaydlar) ko'rinishini aks etib, darsga to'liq jalb etilsa, quyidagicha samara beradi: - bolalarni darsga qiziqishlari ortadi; – shovqin bo'lib ketishini oldini oladi; – o'quvchilar egallagan bilimlarini kengroq qamrovda idrok qiladi, fikrlash qobilyati o'sadi; – bilimlari takrorlanadi va bu bilan mustahkamlashga erishiladi; – tushunishi oson bo'ladi va mustaqil tahlil qila olish ko'nikmasi shakllanadi; – ko'proq o'quvchilar faol bo'ladi va o'qituvchi izohlar berib turadi; – o'qituvchi

STEP CONFERENCE

maqsadlariga oson erishadi va o'quvchilarni og'zaki nutqlarini tekshirib ko'rishga ham vaqti yetarli bo'ladi; – kompyuter texnologiyasini ona tili darsiga tadbiq etadi va samarali natijaga erishiladi